

A testvérek egyetemes láncolata

Minden a semmiből jön
És itt vannak elrejtve a kincsek
A káosz nem más, mint a jövő valósága
Így a semmi tartalmazza a jövőt
És egy hosszú láncban a Testvérek,
Nem egyedül, hanem együtt
Lerombolják a határokat
Bölcsességgel, erővel és szépséggel

Kék, piros és sárga színekkel
A Testvérek álmokat rajzolnak
A megközelíthetetlen csillagot keresve
Fényesítik a lelküket
Az emberiség természetében
Ahol aranyat és gyémántot bányásznak
Mágikus alkímia
A testvérek fényes jövőt építenek.

SEBŐK Ferenc, 2010

Traduction française

La chaîne universelle des frères

Tout vient de rien
Et c'est là que les trésors sont cachés
Le chaos n'est rien d'autre que la réalité future
Ainsi le néant contient l'avenir
Et dans une longue chaîne, les Frères
Pas seul, mais ensemble
Ils détruisent les frontières
Avec sagesse, force et beauté

Avec les couleurs bleue, rouge et jaune
Les frères dessinent des rêves
À la recherche de l'inaccessible étoile
Ils font briller leur âme
Dans la nature de l'humanité
Où ils extraient l'or et le diamant
Alchimie magique
Les Frères construisent un avenir brillant.

SEBŐK Ferenc, 2010

Ferenc Sebök, Be Faithful, 2000, Ink & acrylic on cardboard, 40x30

Deutsche Übersetzung

Die Universelle Brüderkette

Alles kommt aus dem Nichts
Und dort sind die Schätze verborgen
Chaos ist nichts anderes als zukünftige Realität
Somit enthält das Nichts die Zukunft
Und in einer langen Kette, die Brüder
Nicht allein, sondern gemeinsam
Zerstöre die Grenzen
Mit Weisheit, Stärke und Schönheit

Mit den Farben Blau, Rot und Gelb
Die Brüdern zeichnen Träume
Auf der Suche nach dem unzugänglichen Stern
Sie polieren ihre Seele
In der Natur der Menschheit
Wo sie Gold und Diamanten abbauen
Magische Alchemie
Die Brüder bauen eine glänzende Zukunft auf.

SEBŐK Ferenc, 2010

English translation

The Universal Chain of Brothers

Everything comes from nothing
And that's where the treasures are hidden
Chaos is nothing but future reality
Thus nothingness contains the future
And in a long chain, the Brothers
Not alone, but together
They destroy the borders
With wisdom, strength and beauty

With the colors blue, red and yellow
The Brethren draw dreams
In search of the inaccessible star
They polish their soul
In the nature of humanity
Where they mine gold and diamond
Magical Alchemy
The Brothers are building a bright future.

SEBŐK Ferenc, 2010

Traduzione italiana

La catena universale dei fratelli

Tutto nasce dal nulla
Ed è lì che sono nascosti i tesori
Il caos non è altro che la realtà futura
Così il nulla contiene il futuro
E in una lunga catena, i Fratelli
Non da soli, ma insieme
Distruggi i confini
Con saggezza, forza e bellezza

Con i colori blu, rosso e giallo
I Fratelli dipingono sogni
Alla ricerca della stella inaccessibile
Lucidano la loro anima
Nella natura dell'umanità
Dove estraggono oro e diamanti
Alchimia magica
I Fratelli stanno costruendo un futuro luminoso.

SEBŐK Ferenc, 2010

Traducción Española

La Cadena Universal de Hermanos

Todo surge de la nada
Y ahí es donde se esconden los tesoros
El caos no es más que una realidad futura
Así, la nada contiene el futuro
Y en una larga cadena, los Hermanos
No solos, sino juntos
Destruye las fronteras
Con sabiduría, fuerza y belleza.

Con los colores azul, rojo y Amarillo
Los iniciados dibujan sueños
En busca de la estrella inaccessibile
Hacen brillar su alma
En la naturaleza de la humanidad
Donde extraen oro y diamantes
Alquimia mágica
Los Hermanos están construyendo un futuro brillante.

SEBŐK Ferenc, 2010

לעברית תרגום

האוניברסלית האחים שרשרת

הכל בא מכלום
ושם מסתתרים האוצרות
כאוס אינו אלא מציאות עתידית
כך האיך מכיל את העתיד
ובשרשרת ארוכה, האחים
לא לבד, אלא ביחד
ם הורסים גבולותה
עם חוכמה, כוח ויופי

עם הצבעים כחול, אדום וצהוב
האחים מציירים חלומות
בחיפוש אחר הכוכב הבלתי נגיש
הם גורמים לנשמה שלהם לזרוח
בטבע האנושות
הם מחלצים זהב ויהלומים
אלכימיה קסומה
האחים בונים עתיד מזהיר.

SEBŐK Ferenc, 2010